

(LGS) Examination of the Preparation of Secondary School Students for the High School Entrance Exam (LGS)

Okan Çelik^{1*}
Serhat Arslan²
Necmi Yücel³

* Corresponding author

¹ School Principal, Ministry of National Education, Turkey.
okancelik.oc@gmail.com
ORCID ID <https://orcid.org/0009-0004-8342-6310>

² School Principal, Ministry of National Education, Turkey.
serhat-lion@hotmail.com
ORCID ID <https://orcid.org/0000-0003-2572-4331>

³ School Principal, Ministry of National Education, Turkey
necmiyucel_06@hotmail.com
ORCID ID <https://orcid.org/0009-0008-9020-386X>

First received : 12.05.2023

Accepted : 16.06.2023

Acknowledgement:

Author(s) provides the following information:

- 1- All authors contributed equally to the research.
- 2- There is no conflict of interest between the authors of the article.
- 3- Since the article data is collected before 2020, there is no situation that requires ethics committee permission. For this reason, it does not require ethics committee approval.
- 4- In this article, research and publication ethics are complied with.

This article was checked by *Turnitin*. Similarity Index 15%.

Citation:

Çelik, O., Arslan, S., & Yücel, N. (2023). Examination of the preparation of secondary school students for the high school entrance exam (LGS). *EDE Education Language and Literature Journal*, (2), 1-28.

ABSTRACT

The aim of the study is to examine the preparation of secondary school students for the high school transition exam. In the study, cross-sectional screening design was used from the types of screening models. The participants to be included in the study were selected from among the eighth-grade students studying in 4 different public secondary schools in the city center of Aksaray through a purposeful sample. The sample of 230 eighth-grade students who volunteered to participate in the study constitute the researcher's sample. The personal information form and questionnaire form developed by the researchers were used as data collection tools. The research data were collected from the students within a course hour in a way not to disrupt the school lessons by adhering to the voluntary basis after the necessary official permissions were obtained. The collected data were analyzed descriptively by using SPSS 22.0 data analysis program. In addition, the answers given to 1 open-ended question in the survey were analyzed by using content analysis. Students are most often prepared for the high school entrance exam by studying at home in addition to school lessons. Most of the students' study for the exam on average 1-2 hours a day. Students learn that school lessons alone are not enough to prepare for the exam; that the school contributes the most to increasing their knowledge and experience during the exam preparation process; They think that solving questions and attending school classes are the most effective for the exam. In addition, the place where students feel most comfortable in this process is their own home. It is thought that these results will be a source for the preparation process of secondary school students for the high school transition exam.

Keywords

High school entrance exam, LGS, exam preparation studies, middle school students.

INTRODUCTION

Many different methods are used to determine the performance or success of the individual in any subject in human life. These methods are a number of measurement and evaluation activities carried out to reveal the current situation. Examination is one of the most well-known measurement and evaluation methods carried out in order to be able to choose among limited or large number of individuals in any subject in daily life. The exam is an assessment and evaluation application that is evaluated according to the performance of the individual and shows whether he has achieved success in any field or whether he has won.

The exam is defined in the TDK Current Turkish Dictionary (TDK, 2023) as "1. Name: Attendance, examination, test to obtain the knowledge degree of students or those who want to enter a job. 2. The noun, metaphor: A difficult situation that requires resistance, solidarity, strength, ultimately giving an experience." There are many definitions in the literature on the exam. The exam is the general name of the method that can be done in written, oral or applied form to determine whether an individual will perform as expected in the measured subject and as a result of which the person has something to gain or lose. These gains can sometimes be direct and sometimes indirect (Çetinkaya, 2018, p. 76).

One of the most important methods of measurement and evaluation in education and training processes is examination applications. In this process, by looking at the exams, the degree to which the students reach the goals they need to reach; it is decided what is the level of knowledge, skills and attitudes that they are expected to gain. In addition, exams are the most common form of assessment and evaluation in many countries in determining the transition of students between education levels.

In the Turkish education system, different methods are used when determining the transition between education levels. In the Turkish education system, there is no exam application in the

transition from primary school to secondary school. When transferring from primary school to secondary school in Turkey, the student is directed to the primary school in his / her region, taking into account his / her residence address. Of course, this reflects the practice in public schools. In private schools, families can enroll their children in the private secondary school of their choice after primary school without any limitations. In the Turkish education system, central exams have been applied for many years in the transition from secondary school to high school (secondary education). According to the scores obtained from these exams, students are placed in high schools. As in the transition from primary school to secondary school, this situation is also valid for public schools in the transition from secondary school to high school and there are different practices in private schools.

In the Turkish education system, the High School Entrance Examination (LGS) was taken between 1999-2003 for the transition from secondary school to high school (secondary education); Placement Test (SBS) from 2004 to 2006; Between 2013 and 2017, the Transition System from Basic Education to Secondary Education (TEOG) was implemented (Güngör, 2021; Özdaş, 2019). Since 2018, the Central Examination for Secondary Education Institutions That Will Receive Students by Examination has been implemented (MEB, 2018a; Sallabaş & Taşkın, 2020; Ulusoy, 2020). In addition, in this new system, the obligation of students to take the exam was abolished on the grounds that the obligation to take the exam caused stress in the students (MEB, 2018b). In the current system applied in the transition from secondary school to high school (secondary education), only 10% of the students who graduate from secondary school are placed in qualified schools that take the exam, while 90% of the students are placed in one of the five high schools closest to their homes in the region where they live with the address-based registration system (Bayar & Gürlek, 2022; Demir & Yılmaz, 2019).

In the Turkish education system, it can be said that the transition exam system from secondary school to high school (secondary education) is one of the issues that occupy the country's agenda the most in the transition between levels. In this new system, which was renewed in 2018 and continues to be implemented currently, many studies have been carried out in the literature on students' exam preparation (Bayar & Gürlek, 2022; Demir & Yılmaz, 2019, Gezen, 2018; Güngör, 2021; Özdaş, 2019; Toytok, Eren & Gezen, 2019; Ulusoy, 2020; Yalçın, 2019). This study, unlike other studies in the literature, examines the students' preparations for the exam in general and not on the basis of any course. Within the scope of the research, in addition to determining the information about the students' preparation for the exam, the factors affecting the motivation of the students for the exam were also tried to be determined. It is thought that this situation will also allow better interpretation of the findings obtained in the research.

Determining the preparatory work of the eighth graders of secondary school for the exam they take when they pass to high school will reveal how students prepare for the exam and their thoughts about the exam process during the transition from middle school to high school. The aim of this study is to examine the preparation studies of secondary school eighth grade students for the high school transition exam. It is also thought that this research is important in terms of giving information about the preparation process for the high school transition exam.

METHOD

Model of the Research

In this study, cross-sectional screening model, which is a sub-branch of the general screening model, was used. The most popular type of research design in educational research is the cross-

sectional pattern. In the cross-sectional research pattern, the researcher collects data at a specific time. For any research topic, students' completion of a questionnaire on that topic reflects their current views. This pattern has an advantage in measuring current attitudes or practices. At the same time, the implementation of the survey in the cross-sectional pattern and the collection of data takes a short time (Creswell, 2019, p.483). In this context, considering its suitability for the research purpose, cross-sectional screening model was used in this study.

Population/Simple

The sample group of this study was determined through purposeful sampling. The sample group of the study was selected among the eighth-grade students studying in 4 different public secondary schools in the city center of Aksaray in the first semester of the 2019-2020 academic year. The necessary permissions were obtained from the official institutions before starting the work. The sample of 230 eighth-grade students who volunteered to participate in the study constitute the researcher's sample.

Table 1. *Distribution of Students by Gender Variable*

Gender	n	%
Male	111	48,3
Female	119	51,7
Grand Total	230	100

When the data in Table 1 are examined together, it is seen that 48.30% (111 students) of the students in the sample group are male and 51.70% (119 students) are female. It can be said that the participants in the sample group are represented at a similar level according to the gender variable.

Table 2. *Distribution of Students by Housing Variable*

Housing Name	n	%
Home	225	97,8
Student dormitory	5	2,2
Grand Total	230	100

When the data in Table 2 are examined together, it is seen that 97.8% (225 students) of the students in the sample group live at home and 2.2% (76 students) live in the student dormitory. There has never been anyone stating any other housing name to the other option besides the residences of this.

Table 3. *Distribution of Students by Their Mother's Profession*

Profession Name	n	%
Housewife	183	79,6
Worker	30	13,0
Civil servant	9	3,9
Cooker	4	1,7
Pharmacist	1	0,4
Lawyer	1	0,4
Tailor	1	0,4
Hairdresser	1	0,4

Grand Total	230	100
-------------	-----	-----

When the data in Table 3 are examined together, the distribution of the mothers of the students in the sample group according to occupations is seen. 79.6% (183) of the students' mothers were housewives; It is understood that 13.0% (30) worked as workers, 3.9% (9) as civil servants, 1.7% (4) as cooks, 0.4% (1) as pharmacists, 0.4% (1) as lawyers, 0.4% as (1) as tailors, and 0.4% (1) as hairdressers.

Table 4. *Distribution of Students by Father's Profession*

Profession Name	n	%
Worker	87	37,8
Operator/Tradesman	25	10,9
Handyman/Industrialist	24	10,4
Civil servant	23	10,0
Not Working/Unemployed	22	9,6
Chauffeur	17	7,4
Cooker	9	3,9
Retired	6	2,6
Pharmacist	4	1,7
Security	3	1,3
Carpenter	3	1,3
Farmer	3	1,3
Engineer	2	0,9
Hairdresser	1	0,4
Tailor	1	0,4
Grand Total	230	100

When the data in Table 4 are examined together, the distribution of the fathers of the students in the sample group according to professions is seen. 37.8% (87) of the fathers of the students were workers, 10.9% (25) were operators/tradesmen, 10.4% (24) were mechanics/industrialists, 10% (23) were civil servants, 7.4% (17) were drivers, 3.9% (9) were cooks, 2.6% were retired, 1.7% (4) were pharmacists, 1.3% (3) were lawyers, 1.3% (3) were carpenters, 1.3% (3) were farmers, 0.9% (2) were engineers, 0.4% (1) were hairdressers, 0.4% (1) were tailors; It is understood that 9.6% of them did not work in any job (including death).

Table 5. *Distribution of Students According to the Course in which They Are Most Successful*

Ders Adı	n	%
Turkish	48	20,9
Religious Culture of Religion and Knowledge of Ethics	37	16,1
Physical Education and Sports	31	13,3
English	27	11,7
Science	26	11,3
Republic of Turkey Turkish Revolution History and Atatürkism	25	10,9
Mathematics	24	10,4
Visual Arts	7	3,0

Music	5	2,2
Grand Total	230	100

When the data in Table 5 are examined together, the distribution of the students in the sample group according to the course in which they are most successful is seen. It is seen that 20.9% (48) of the students are the most successful in Turkish, 16.1% (37) in Religious Culture of Religion and Knowledge of Ethics, 13.5% (31) in Physical Education and Sports, 11.3% (26) in Science, 10.9% (25) in the Republic of Turkey Turkish Revolution History and Atatürkism, 10.4% (24) in Mathematics, 3% (7) in Visual Arts, and 2.2% (5) in Music.

Table 6. Breakdown by the Type of High School Students Most Want to Earn

High School Type	n	%
Science High School	62	27,0
High School of Social Sciences	44	19,1
Sports High School	32	13,9
Anatolian High School	31	13,5
Vocational and Technical Anatolian High School	31	13,5
High School of Fine Arts	20	8,7
Imam Hatip High School	8	3,5
Private High School (College)	2	0,9
Grand Total	230	100

When the data in Table 6 are examined together, the distribution of the students in the sample group according to the high schools they most want to earn is seen. 27% (62) of the students want to win Science High School, 19.1% (44) Social Sciences High School, 13.9% (32) Sports High School, 13.5% (31) Anatolian High School, 13.5% (31) Vocational and Technical Anatolian High School, 8.7% (20) Fine Arts High School, 3.5% (8) Visual Arts, 0.9% (2) Private High School (College).

Data Collection and Analysis

In the study, the "Personal Information Form" prepared by the researchers and the "Questionnaire Form" prepared to examine the preparation studies of the eighth-grade students of the middle school for the high school transition exam were used as data collection tools. Both forms were submitted to the opinion of three field experts. After the necessary corrections were made in line with the opinion of the field experts, the forms were made ready for implementation. During the implementation phase, first of all, the school administration, teachers and students were informed. Students were given one class hour (40 minutes) to fill out the forms. The research data were analyzed by descriptive analysis technique by using SPSS 22.0 package program. In addition, the answers given by the students for the open-ended question in the questionnaire form were analyzed by using content analysis. As a result of this analysis, some themes and codes were reached. The biggest factor in choosing these analysis methods is to present the research findings in an understandable form. As a result of these analyzes, the research findings were shown descriptively and tried to be related to the themes and codes reached by qualitative analyzes.

FINDINGS

The findings obtained as a result of the analyzes on the data obtained in the research are included under this heading. The relevant findings according to the order of the questions in the questionnaire form are shown below.

1. How do you prepare for the High School Entrance Exam (LGS)?

Table 7. *Distribution of Students According to High School Entrance Exam (LGS) Preparation Methods*

Preparation Method	n	%
In addition to my school lessons, I do studies at home myself	85	37,0
I just follow my school lessons	65	28,3
In addition to school classes, I attend Support and Training Courses (DYK)	41	17,8
In addition to school lessons, I go to a private course/classroom/study center	25	10,9
In addition to school lessons, I take private lessons	13	5,7
Other	1	0,4
Grand Total	230	100

When the data in Table 7 are examined, the distribution of the students in the sample group according to the preparation methods for the High School Transition Exam (LGS) is seen. 37% (85) of the students do their own home studies in addition to school lessons, 28.3% (65) follow only school lessons, 17.8% (41) attend Support and Training Courses () in addition to school lessons, 10.9% (25) go to a special course/dershane or study center in addition to school lessons, 5.7% (13) take private lessons in addition to school lessons, 0.4% (1) prepare for LGS by other methods.

2. Who is your biggest supporter as you prepare for the High School Entrance Exam (LGS)?

Table 8. *Distribution of Students According to Their Biggest Supporter in the High School Entrance Exam (LGS) Preparation Process*

Supported by	n	%
My Whole Family	73	31,7
My mother	59	25,7
My teachers	45	19,6
Friends	20	8,7
My father	15	6,5
My sister	12	5,2
My brother	6	2,6
Grand Total	230	100

When the data in Table 8 are examined, it is seen that the students in the sample group are distributed according to their biggest supporter in the preparation process for the High School Transition Exam (LGS). 31.7% (73) of the students consider their whole family, 25.7% (59) their mother, 19.6% (45) their teacher, 8.7% (20) their friends, 6.5% (15) their father, 5.2% (12) their

older sister, and 2.6% (6) their older brother as their biggest supporter in the process of preparing for the High School Entrance Exam (LGS).

3. How many hours a day do you study for the High School Entrance Exam (LGS) on average?

Table 9. Distribution of Students to the High School Entrance Examination (LGS) According to the Average Working Hours per Day

Average Working Hours	n	%
0-1 hour	56	24,3
1-2 hours	85	37,0
2-3 hours	53	23,0
3-4 hours	24	10,4
4-5 hours	10	4,3
5 hours or more	2	0,9
Grand Total	230	100

When the data in Table 9 are examined, the distribution of the students in the sample group according to the average working hours per day during the preparation process for the High School Transition Exam (LGS) is seen. It is seen that 37.0% (85) of the students study the High School Entrance Exam (LGS) between 1-2 hours, 24.3% (56) between 0-1 hours, 23.0% (53) between 2-3 hours, 10.4% (24) between 3-4 hours, 4.3% (10) between 4-5 hours, 0.9% (2) 5 hours or more.

4. Do you find School Lessons alone sufficient to prepare for the High School Entrance Examination (LGS)?

8

Table 10. Students' Opinions on Whether They Consider School Courses Sufficient on Their Own in the Preparation Process for the High School Entrance Exam (LGS)

Qualification Status	n	%
Yes, I find it sufficient	96	41,7
No, I find it inadequate	134	58,3
Grand Total	230	100

When the data in Table 10 are examined, it is seen that the opinions of the students in the sample group about whether they find the school courses alone sufficient in the preparation process for the High School Transition Exam (LGS) are included. While 58.3% (134) of the students did not find school lessons sufficient to prepare for LGS alone, 41.7% (96) found school lessons alone sufficient to prepare for LGS.

5. What do you think is the biggest contribution of the school in preparing for the High School Entrance Exam (LGS)?

Table 11. Students' Views on What the School's Greatest Contribution Is to the High School Entrance Exam (LGS) Preparation Process

School Contribution	n	%
Increases our knowledge and experience for the exam	139	60,4
Ensures being organized and disciplined	54	23,5

Provides a competitive environment	33	14,3
All	2	0,9
None	2	0,9
Grand Total	230	100

When the data in Table 11 are examined, it is seen that the opinions of the students in the sample group about the biggest contribution of the school in the preparation process for the High School Transition Exam (LGS) are included. It is seen that 60.4% (139) of the students have increased their knowledge and experience for the exam, 23.5% (54) have ensured regularity and discipline, 14.3% (33) have provided a competitive environment, 0.9% (2) have all and 0.9% (2) have expressed an opinion in the direction of none.

6. Where do you feel most comfortable preparing for the High School Entrance Exam (LGS)?

Table 12. Students' Views on Where They Feel Most Comfortable in the High School Entrance Exam (LGS) Preparation

Place Name	n	%
Home	156	67,8
School	49	21,3
Library	8	3,5
Quiet/tranquil environment	4	1,7
Course/classroom	4	1,7
Gym	4	1,7
Open spaces	3	1,3
Dormitory	1	0,4
Village	1	0,4
Grand Total	230	100

When the data in Table 12 are examined, it is seen that the opinions of the students in the sample group about the place where they feel most comfortable in the preparation process for the High School Transition Exam (LGS) are included. It is seen that 67.8% (156) of the students express their opinions as home, 21.3% (49) as school, 3.5% (8) as library, 1.7% (4) as a quiet/calm environment, 1.7% (4) as a course or classroom, 1.7% (4) as a gymnasium, 1.3% as open spaces, 0.4% (1) as a dormitory and 0.4% as a village.

7. Which do you think contributed the most to you in preparing for the High School Entrance Exam (LGS)?

Table 13. Students' Views on What Contributes Most to Them in the High School Entrance Exam (LGS) Preparation Process

Contributing Element Name	n	%
Solve a question	63	27,4
Attending school classes	57	24,8
Take a practice test	48	20,9
Subject to work	39	17,0
Going to a course/classroom	19	8,3
Training	4	1,7

Grand Total	230	100
-------------	-----	-----

When the data in Table 13 are examined, it is seen that the opinions of the students in the sample group about what contributed to them the most in the preparation process for the High School Transition Exam (LGS) are included. It is seen that 27.4% (63) of the students stated that solving questions, 24.8% (57) attending school lessons, 20.9% (48) participating in the practice exam, 17.0% (39) subject study, 8.3% (19) going to the course or classroom, 1.7% (4) training contributed more to the exam. The answers of those who say to train can be explained by the fact that students want to study in sports high school.

8. What motivates you when preparing for the High School Entrance Exam (LGS)?

The themes and codes determined based on the student answers given to this question are as follows:

Theme 1: Family

- My family being by my side, supporting me
- My family trusts me
- My family is happy with my achievements
- Gifts my parents promised me
- My family should not be angry even if I get bad results
- Making my family proud
- Showing that my parents believe I will be successful
- The sacrifices my family made for me

Theme 2: School

- Support of my teachers
- My school course grades are high
- The school administration rewards those who are successful
- My guidance counselor to help me with the exam
- Practice exams at school
- To make a high net in the practice exams and solved tests in the school
- Studies for school lessons
- Work in the school library
- Studying for the exam with school friends
- Competitive environment
- Fun lessons (making lessons fun)
- Courses at the school

Theme 3: Individual Elements

- Studying in a good high school
- To have a good job in the future
- Self-confidence (self-confidence)
- Watch motivational videos
- To do the profession he wants in the future
- Have goals for the future
- Dreams
- My individual ambition
- To be a useful individual to the country

- Studying at the same high school as my friends
- Get a good education
- Make new friends
- Responding to what I am sure of
- Living without needing anyone in the future
- Seeing yourself physically strong (preparation for sports high schools)

Theme 4: Environmental Elements

- When I succeed, those around me praise me
- Support from my friends
- Social events
- Meeting successful people

Theme 5: Other Elements

- Complete the subject gap
- Solve too many questions
- Listen to music
- Awarding of awards
- Work in a quiet/tranquil environment
- Working in the morning hours
- Watch motivational videos
- Read or listen to success stories
- Playing sports
- Sing
- Draw pictures
- Buying new books

Motivational factors of students for LGS; family, school, individual and environmental elements, in addition to other elements are seen to be gathered under the themes. The codes under these themes show the motivational elements that have an impact on students when preparing for LGS. These motivators can provide insight into what can be done to improve students' performance on exam study.

DISCUSSION, CONCLUSION and RECOMMENDATIONS

In this study, the preparation studies of secondary school eighth grade students for the High School Transition Exam (LGS) were examined according to various variables. The study was carried out by using the screening model. Based on the findings obtained as a result of the analyzes on the data obtained from the participants, the following results were obtained.

It was seen that the types of high schools that the students participating in the research wanted to earn the most were Science High School, Social Sciences High School, Anatolian High School, Vocational and Technical Anatolian High School. The most important reason why students prefer these types of high schools can be explained by the fact that the student profile in these high schools is above a certain level.

It was determined that the students prepared for the High School Entrance Exam mostly with the individual studies they did themselves in addition to the school lessons. This situation shows the importance of individual performance of students in addition to school lessons in preparation for the exam.

During the preparation phase for the High School Entrance Exam, it was determined that the students saw their whole family, mother and teachers as the biggest supporters of them. With this result, it has been revealed how important the importance of the family is in the eyes of the student in the process of preparing for LGS and to what extent it is accepted as a power by the student in this process. Güngör (2021) states that the family should reward and motivate their children by providing psychological support during the preparation process for LGS. Çelenk (2003) also mentions that the family has an important role in the success of the child. For this reason, it can be said that the support of the families as much as possible during the exam process will increase the motivation of the student and positively affect the success of the exam.

It was determined that the average daily working hours of the students for the exam varied between 0-3 hours at most. Considering the average working hours of the students, it can be said that there is a reasonable range of hours on the basis of average daily work. Because, in addition to exam studies, different variables such as school lessons, homework, social activities, etc. are other important elements that the student should spare time during the day.

A large proportion of students do not find school lessons alone sufficient to prepare for LGS. This is to show similarities with the application. Currently, the opening of courses for the exam in addition to school lessons in public secondary schools, the publication of achievement tests by the Ministry of National Education for the exam, etc. can be shown as evidence that school lessons alone are not sufficient for the exam. In this regard, either the content of the exam should be arranged according to the courses or the lessons should be planned in accordance with the exam. Because the course contents and applications to be applied and the LGS content, which is in a decisive position for the future life of the students, show differences. This inevitably leads to reluctance of students towards course contents and applications. In particular, skill-based courses that are not included in the exam questions are completely neglected. Doğan & Oktay (2022) reached similar conclusions in their study. Yalçın (2019) also concluded in his study that secondary school students prepare for the exam by participating in the Support and Training Course (DYK) given in schools and the after-course studies given in private schools.

Most of the participating students think that the school contributes to them in terms of increasing their knowledge and experience and ensuring that they are organized and disciplined while preparing for LGS. A small number of the participating students think that the school provides a competitive environment. These thoughts of the students are important in terms of revealing the importance of the school in the exam preparation process. The school needs to be considered as a whole, not just lessons. In the preparation phase for the exam, components such as lessons, achievement tests, school essays, district and provincial essays, courses, etc. show that the school is cared for by the student during the exam process.

In preparation for LGS, students feel most comfortable in the home and school environment. Considering these preferences of the students in the preparation process for the exam, especially in the exam preparation process, the home environment for the students in the eighth grade of secondary school should be arranged in a way to motivate the student to the exam. In particular, hospitality that will harm the exam preparation process of the students, distracting activities, arrangements that will disturb the student should be avoided. Because students will work more efficiently in environments where they feel comfortable.

Most of the participating students think that solving questions, participating in school lessons, participating in mock exams and studying subjects contribute more to them in the preparation process for LGS. Current practices support these results. Because, especially according to the

2023 TUIK data in the period of the research, the fact that the participant students living in an environment that can be described as low socio-economic level give parallel answers increases the reliability of the study.

In this study, in addition to the above, the factors affecting the motivation elements of the students for the exam were tried to be determined. The factors affecting the motivations of the students in the exam preparation process were tried to be determined by the codes specified in the themes of family, school, individual elements, environmental elements and other different elements. Toytok, Eren & Gezen, (2019) say that students who prepare for the exam usually have a desire to have a profession with a high social status as a result of winning the exam. It can be said that this result is similar to the results in the individual codes determined. In similar studies in the literature (Doğan & Oktay, 2022; Özkan & Özdemir, 2014; Öztürk & Aksoy, 2014) also found individual motivation factors that were similar to the results of the research. In addition, it can be said that basic motivational factors such as giving confidence to the student, making him feel that he is with him, and increasing his self-confidence are also very effective in the exam preparation process. Gezen (2018) also found that the vast majority of students want to win the exam in order to study in a good high school. When all these studies are considered together, the motivation of the students for the exam can be seen as perhaps the most important factor to be considered in the exam preparation process.

The findings and results of the research have taken a kind of picture of the preparation process of secondary school eighth grade students for LGS. It is thought that these results will be a source for students, teachers, school administrators, parents and researchers who will study in this field regarding the preparation process of secondary school students for the high school transition exam.

REFERENCES

- Bayar, A., & Gürlek, M. (2022). The problems that 8th grade students' have regarding to high school entrance exam and the solution advisories related to these problems according to middle school teachers. *National Journal of of Education Academy*, 6(2), 215-229. <https://doi.org/10.32960/uead.1165193>
- Creswell, J. W. (2019). *Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research* (Ed. H. Ekşi). Edam.
- Çelenk, S. (2003). The relation between school-family cooperation and reading comprehension success. *Hacettepe University Journal of Education*, 24, 33-39. <http://efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/903-published.pdf>
- Çetinkaya, B. (2018). *Life is a test: Test anxiety and motivation*. Pegem Akademi.
- Demir, S. B. & Yılmaz T. A. (2019). Is this the best one? An evaluation of new policy of transition to secondary education in turkey with regard to parents' views. *Bolu Abant İzzet Baysal University Journal of Faculty of Education*, 19 (1), 164-183. <https://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-445515>

- Doğan, S. & Oktay, Y. (2022). Evaluation of the High School Entrance Examination (LGS) preparation process. *Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 11 (2), 963-992. <https://doi.org/10.15869/itobiad.1054829>
- Gezen, M. O. (2018). *Formal and informal support networks for students preparing for the high school transfer exam. Master's thesis*. Siirt University, Siirt.
- Güngör, C. (2021). Analysis of parental perceptions of secondary school students concerning the high school entrance exam (LGS) preparation. *Journal of Education and Humanities: Theory and Practice*, 12 (23), 171-200. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1580698>
- MEB (2018a, 1 September). *Central exam application and application guide for secondary education institutions that will receive students by examination*. https://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2018/MERKEZI_SINAV_BASVURU_VE_UYGULAMA_KILAVUZU.pdf
- MEB (2018b, 5 September). Regulation on the Amendment of the Regulation on Secondary Education Institutions of the Ministry of National Education. <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/2018>
- Özdaş, F. (2019). The evaluation of the teacher and student views on the central placement examination system. *Mukaddime*, 10(2), 688-707. <https://doi.org/10.19059/mukaddime.509244>
- Özkan, M. & Özdemir, E. B. (2014). The opinions of the secondary school, 8. grade students and the teachers on the central examinations held during the transition to the secondary education. *Journal of History School (JOHS)*, 7(10), 441-453. <http://dx.doi.org/10.14225/Joh641>
- Öztürk, F. Z. & Aksoy, H. (2014). The evaluation of the transition model from elementary to higher education in terms of 8th grade student views (Ordu sample). *Ondokuz Mayıs University Journal of Education Faculty*, 33(2), 439-454. doi: 10.7822/omuefd.33.2.8
- Sallabaş, M. E. & Taşkın, Y. (2020). *Analysis of Central Exam Turkish Language Test (2018) According to Revised Bloom's Taxonomy*. G. L. Uzun, B. Ü. Bozkurt, E. Arıcı Akkök & Ö. Dağ Tarcan (Eds.), *Theoretical and practical studies in the education and training of Turkish* 11 (ss. 423-442). Ankara University TÖMER.
- TDK (2023, 01 Mayıs). Güncel Türkçe sözlük. <https://sozluk.gov.tr/>
- Toytok, E. H., Eren, Z., & Gezen, M. O. (2019). Social network analysis of support networks of 8th grade students in the exam preparation process. *Electronic Turkish Studies*, 14(2), 801-825. <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14773>
- Ulusoy, B. (2020). An investigation of 8th grade student's perceptions of high school entrance exam through metaphors. *Ereğli Faculty of Education Journal*, 2(2), 186-202. <https://doi.org/10.51119/ereegf.2020.5>
- Yalçın, E. (2019). *Analysing high school entrance examination in terms of administrators, teachers and students' parents*. Master's thesis. Akdeniz University, Antalya.

Ortaokul Öğrencilerinin Liseye Geçiş Sınavına (LGS) Hazırlık Çalışmalarının İncelenmesi

Okan Çelik^{1*}

Serhat Arslan²

Necmi Yücel³

* Sorumlu Yazar

¹ Okul Müdürü, MEB, Türkiye.

okancelik.oc@gmail.com

ORCID ID <https://orcid.org/0009-0004-8342-6310>

² Okul Müdürü, MEB, Türkiye

serhat-lion@hotmail.com

ORCID ID <https://orcid.org/0000-0003-2572-4331>

³ Okul Müdürü, MEB, Türkiye

necmiyucl_06@hotmail.com

ORCID ID <https://orcid.org/0009-0008-9020-386X>

Makale geliş tarihi / First received : 12.05.2023

Makale kabul tarihi / Accepted : 16.06.2023

Bilgilendirme / Acknowledgement:

Yazarlar aşağıdaki bilgilendirmeleri yapmaktadırlar:

- 1- Tüm yazarlar araştırmaya eşit oranda katkı sunmuştur.
- 2- Makalenin yazarları arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır.
- 3- Makale verileri 2020 öncesinde toplandığı için etik kurul izni alınmasını gerektiren bir durum yoktur. Bu sebeple etik kurul onayı gerektirmemektedir.
- 4- Bu makalede araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.

This article was checked by *Turnitin*. Similarity Index 15%.

Atıf bilgisi / Citation:

Çelik, O., Arslan, S. & Yücel, N. (2023). Ortaokul öğrencilerinin liseye geçiş sınavına (LGS) hazırlık çalışmalarının incelenmesi. *EDE Eğitim Dil ve Edebiyat Dergisi*, (2), 1-28.

ÖZ

Araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin liseye geçiş sınavına hazırlık çalışmalarının incelenmesidir. Araştırmada, tarama modeli türlerinden kesitsel tarama deseninden faydalanılmıştır. Araştırmaya dahil edilecek katılımcılar amaçlı örneklem yoluyla Aksaray il merkezinde bulunan 4 farklı devlet ortaokulunda öğrenim görmekte olan sekizinci sınıf öğrencileri arasından seçilmiştir. Araştırmaya katılmaya gönüllü olan 230 sekizinci sınıf öğrencisi araştırmacının örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve anket formu veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Araştırma verileri, gerekli resmi izinler alındıktan sonra gönüllülük esasına bağlı kalarak okul derslerini aksatmayacak şekilde bir ders saati içerisinde öğrencilerden toplanmıştır. Toplanan veriler, SPSS 22.0 veri analiz programından faydalanılarak betimsel olarak analiz edilmiştir. Ankette yer alan 1 adet açık uçlu soruya verilen cevaplar ise içerik analizinden faydalanılarak analiz edilmiştir. Öğrenciler, liseye geçiş sınavına en çok okul derslerine ek olarak evde çalışarak hazırlanmaktadır. Öğrencilerin büyük bir kısmı sınava günde ortalama 1-2 saat arasında çalışmaktadır. Öğrenciler, sadece okul derslerinin sınava hazırlanmada yeterli olmadığını; sınava hazırlık sürecinde okulun en çok bilgi ve birikimlerini arttırmaya katkı sağladığını; sınava en çok soru çözenin ve okul derslerine katılmanın etkili olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca öğrencilerin bu süreçte kendilerini en rahat hissettikleri yer kendi evleridir. Bu sonuçların, ortaokul öğrencilerinin liseye geçiş sınavına yönelik hazırlık sürecine ilişkin kaynak oluşturacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler

Liseye geçiş sınavı, LGS, sınava hazırlık çalışmalar, ortaokul öğrencileri.

GİRİŞ

İnsan hayatında herhangi bir konuda bireyin performansını veya başarılı olma durumunu belirleyebilmek amacıyla birçok farklı yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler, mevcut durumun ortaya çıkarılmasına yönelik gerçekleştirilen birtakım ölçme ve değerlendirme faaliyetleridir. Günlük hayatta herhangi bir konuda sınırlı veya çok sayıda birey arasından seçim yapabilmek amacıyla gerçekleştirilen en bilindik ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden biri sınavdır. Sınav, bireyin performansına göre değerlendirilip herhangi bir alanda başarıya ulaşmış veya ulaşmadığı veya kazanıp kazanmadığını gösteren bir ölçme değerlendirme uygulamasıdır.

Sınav, TDK Güncel Türkçe Sözlük'te (TDK, 2023) "1. İsim: Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini almak için yapılan yoklama, imtihan, test. 2. İsim, mecaz: Direnme, dayanışma, güç gerektiren, sonuçta bir deneyim kazandıran zor durum." şeklinde tanımlanmıştır. Sınav üzerine literatürde birçok tanımlama mevcuttur. Sınav, bir bireyin ölçülen konuda kendisinden beklenen performansı sergileyip sergilemeyeceğini belirleyebilmek için yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilen ve sonucunda kişinin kazanıp kaybedeceği bir şeyler olan yöntemin genel adıdır. Bu kazanımlar bazen doğrudan bazen de dolaylı olabilir (Çetinkaya, 2018, s. 76).

Eğitim öğretim süreçlerinde de ölçme ve değerlendirmenin en önemli yöntemlerinden biri sınav uygulamalarıdır. Bu süreçte sınavlara bakarak öğrencilerin ulaşması gereken hedeflere ne derece ulaştığına; kazanması beklenen bilgi, beceri ve tutumlarının düzeyinin ne olduğuna

karar verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin eğitim kademeleri arasındaki geçişlerini belirlemede birçok ülkede en bilindik ölçme değerlendirme şekli sınavlardır.

Türk eğitim sisteminde eğitim kademeleri arasında geçişi belirlerken farklı yöntemler kullanılmaktadır. Türk eğitim sisteminde ilkokuldan ortaokula geçişte herhangi bir sınav uygulaması yapılmaz. Türkiye’de ilkokuldan ortaokula geçerken öğrencinin ikametgâh adresi dikkate alınarak bölgesindeki ilkokula yönlendirilir. Tabi bu durum devlet okullarındaki uygulamayı yansıtmaktadır. Özel okullarda herhangi bir sınırlama olmaksızın aileler ilkokuldan sonra çocuklarını istedikleri özel ortaokula kaydını yaptırabilmektedirler. Türk eğitim sisteminde uzun yıllardan beri ortaokuldan liseye (ortaöğretim) geçişlerde merkezi sınavlar uygulanmaktadır. Bu sınavlardan alınan puanlara göre öğrenciler liselere yerleştirilmektedir. İlkokulda ortaokula geçişte olduğu gibi ortaokuldan liseye geçişte de bu durum devlet okulları için geçerli olup özel okullarda farklı uygulamalar mevcuttur.

Türk eğitim sisteminde ortaokuldan liseye (ortaöğretim) geçişlerde 1999-2003 yılları arasında Liseye Giriş Sınavı (LGS); 2004-2006 yılları arasında Seviye Belirleme Sınavı (SBS); 2013-2017 yılları arasında ise Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) uygulanmıştır (Güngör, 2021; Özdaş, 2019). 2018 yılından itibaren ise Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav uygulamasına geçilmiştir (MEB, 2018a; Sallabaş & Taşkın, 2020; Ulusoy, 2020). Ayrıca bu yeni sistemde sınava girme zorunluluğunun öğrencilerde strese sebebiyet verdiği gerekçesiyle öğrencilerin sınava girme zorunluluğu kaldırılmıştır (MEB, 2018b). Ortaokuldan liseye (ortaöğretim) geçişte uygulanan mevcut sistemde ortaokuldan mezun olan öğrencilerin sadece %10’u sınavla alan nitelikli okullara yerleşirken öğrencilerin %90’ı adrese dayalı kayıt sistemi ile yaşadığı bölgede evlerine en yakın beş liseden birine yerleşmektedir (Bayar ve Gürlek, 2022; Demir ve Yılmaz, 2019).

Türk eğitim sisteminde kademeler arası geçişte ülke gündemini en çok meşgul eden konuların başında ortaokuldan liseye (ortaöğretim) geçiş sınav sistemi geldiği söylenebilir. 2018 yılında yenilenen ve hâlihazırda da uygulanmaya devam edilen bu yeni sistemde öğrencilerin sınava hazırlıklarına yönelik literatürde birçok çalışma (Bayar ve Gürlek, 2022; Demir ve Yılmaz, 2019, Gezen, 2018; Güngör, 2021; Özdaş, 2019; Toytok, Eren ve Gezen, 2019; Ulusoy, 2020; Yalçın, 2019) yapıldığı görülmektedir. Bu çalışma, literatürdeki diğer çalışmalardan farklı olarak öğrencilerin sınava yönelik hazırlıklarını herhangi bir ders bazında değil genel olarak incelemektedir. Araştırma kapsamında öğrencilerin sınava yönelik hazırlık çalışmalarına dair bilgileri tespit etmenin yanında öğrencilerin sınava yönelik motivasyonlarını etkileyen unsurlar da belirlenmeye çalışılmıştır. Bu durumun, araştırmada elde edilen bulguların daha iyi yorumlanabilmesine de imkân sağlayacağı düşünülmektedir.

Ortaokul sekizinci sınıfların liseye geçerken girdikleri sınava yönelik yaptıkları hazırlık çalışmalarının tespit edilmesi, ortaokuldan liseye geçişlerde öğrencilerin sınava nasıl hazırlandıklarını ve sınav sürecine yönelik düşüncelerini ortaya koyacaktır. Bu araştırmanın amacı, ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin liseye geçiş sınavına hazırlık çalışmalarının incelenmesidir. Bu araştırmanın liseye geçiş sınavına hazırlık sürecine ilişkin bilgiler vermesi bakımından da önemli olduğu düşünülmektedir.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu araştırmada genel tarama modelinin bir alt kolu olan kesitsel tarama modelinden faydalanılmıştır. Eğitim araştırmalarında en popüler araştırma deseni türü kesitsel desendir.

Kesitsel araştırma deseninde araştırmacı, belirli bir zamanda veri toplar. Herhangi bir araştırma konusunda öğrencilerin o konuyla ilgili anketi doldurmaları o andaki görüşlerini yansıtmaktadır. Bu desende mevcut tutumları veya uygulamaları ölçmede avantajı bulunmaktadır. Aynı zamanda kesitsel desende anketin uygulanması ve verilerin toplanması kısa zaman almaktadır (Creswell, 2019, s.483). Bu bağlamda araştırma amacına uygunluğu dikkate alınarak bu çalışmada kesitsel tarama modelinden faydalanılmıştır.

Evren/Örneklem

Bu çalışmanın örneklem grubu, amaçlı örneklem yoluyla belirlenmiştir. Çalışmanın örneklem grubunu, 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci döneminde Aksaray il merkezinde bulunan 4 farklı devlet ortaokulunda öğrenim görmekte olan sekizinci sınıf öğrencileri arasından seçilmiştir. Çalışmaya başlamadan önce resmî kurumlardan gerekli izinler alınmıştır. Araştırmaya katılmaya gönüllü olan 230 sekizinci sınıf öğrencisi araştırmacının örneklemini oluşturmaktadır.

Tablo 1. Öğrencilerin Cinsiyet Değişkenine Göre Dağılımı

Cinsiyet	n	%
Erkek	111	48,3
Kız	119	51,7
Genel Toplam	230	100

Tablo 1'deki veriler birlikte incelendiğinde örneklem grubunda yer alan öğrencilerin %48,30'u (111 öğrenci) erkek, %51,70'i (119 öğrenci) kız olduğu görülmektedir. Örneklem grubundaki katılımcıların cinsiyet değişkenine göre benzer düzeyde temsil edildiği söylenebilir.

Tablo 2. Öğrencilerin İkamet Değişkenine Göre Dağılımı

İkamet Adı	n	%
Ev	225	97,8
Yurt	5	2,2
Genel Toplam	230	100

Tablo 2'deki veriler birlikte incelendiğinde örneklem grubunda yer alan öğrencilerin %97,8'inin (225 öğrenci) evde, %2,2'sinin (76 öğrenci) yurttan yaşadığı görülmektedir. Bunun ikametlerin dışında diğer seçeneğine başka bir ikamet adı belirten olmamıştır.

Tablo 3. Öğrencilerin Annelerinin Mesleğine Göre Dağılımı

Meslek Adı	n	%
Ev hanımı	183	79,6
İşçi	30	13,0
Memur	9	3,9
Aşçı	4	1,7
Eczacı	1	0,4
Avukat	1	0,4
Terzi	1	0,4
Kuaför	1	0,4
Genel Toplam	230	100

Tablo 3'teki veriler birlikte incelendiğinde örneklem grubunda yer alan öğrencilerin annelerinin mesleklere göre dağılımı görülmektedir. Öğrencilerin annelerinin %79,6'sı (183) ev hanımı olduğu; %13,0'ü (30) işçi, %3,9'u (9) memur, %1,7'si (4) aşçı, %0,4'ü (1) eczacı, %0,4'ü (1) avukat, %0,4'ü (1) terzi, %0,4'ü (1) kuaför olarak çalıştığı anlaşılmaktadır.

Tablo 4. Öğrencilerin Babalarının Mesleğine Göre Dağılımı

Meslek Adı	n	%
İşçi	87	37,8
İşletmeci/Esnaf	25	10,9
Tamirci/Sanayici	24	10,4
Memur	23	10,0
Çalışmıyor/İşsiz	22	9,6
Şoför	17	7,4
Aşçı	9	3,9
Emekli	6	2,6
Eczacı	4	1,7
Güvenlik	3	1,3
Marangoz	3	1,3
Çiftçi	3	1,3
Mühendis	2	0,9
Kuaför	1	0,4
Terzi	1	0,4
Genel Toplam	230	100

Tablo 4'teki veriler birlikte incelendiğinde örneklem grubunda yer alan öğrencilerin babalarının mesleklere göre dağılımı görülmektedir. Öğrencilerin babalarının %37,8'inin (87) işçi, %10,9'unun (25) işletmeci/esnaf, %10,4'ünün (24) tamirci/sanayici, %10'unun (23) memur, %7,4'ünün (17) şoför, %3,9'unun (9) aşçı, %2,6'sının emekli, %1,7'sinin (4) eczacı, %1,3'ünün (3) avukat, %1,3'ünün (3) marangoz, %1,3'ünün (3) çiftçi, %0,9'unun (2) mühendis, %0,4'ünün (1) kuaför, %0,4'ünün (1) terzi olduğu; %9,6'sının ise herhangi bir işte çalışmadığı (vefat durumu da bu sayıya dahil) anlaşılmaktadır.

Tablo 5. Öğrencilerin En Başarılı Oldukları Derse Göre Dağılımı

Ders Adı	n	%
Türkçe	48	20,9
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi	37	16,1
Beden Eğitimi ve Spor	31	13,3
İngilizce	27	11,7
Fen Bilimleri	26	11,3
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük	25	10,9
Matematik	24	10,4
Görsel Sanatlar	7	3,0
Müzik	5	2,2
Genel Toplam	230	100

Tablo 5'teki veriler birlikte incelendiğinde örneklem grubunda yer alan öğrencilerin en başarılı oldukları derse göre dağılımı görülmektedir. Öğrencilerin %20,9'unun (48) Türkçe, %16,1'inin

(37) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, %13,5'inin (31) Beden Eğitimi ve Spor, %11,3'ünün (26) Fen Bilimleri, %10,9'unun (25) T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, %10,4'ünün (24) Matematik, %3'ünün (7) Görsel Sanatlar, %2,2'sinin (5) Müzik derslerinde en başarılı oldukları görülmektedir.

Tablo 6. Öğrencilerin Kazanmayı En Çok İstedikleri Lise Türüne Göre Dağılımı

Lise Türü	n	%
Fen Lisesi	62	27,0
Sosyal Bilimler Lisesi	44	19,1
Spor Lisesi	32	13,9
Anadolu Lisesi	31	13,5
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	31	13,5
Güzel Sanatlar Lisesi	20	8,7
İmam Hatip Lisesi	8	3,5
Özel Lise (Kolej)	2	0,9
Genel Toplam	230	100

Tablo 6'daki veriler birlikte incelendiğinde örneklem grubunda yer alan öğrencilerin kazanmayı en çok istedikleri liselere göre dağılımı görülmektedir. Öğrencilerin %27'sinin (62) Fen Lisesi, %19,1'inin (44) Sosyal Bilimler Lisesi, %13,9'unun (32) Spor Lisesi, %13,5'inin (31) Anadolu Lisesi, %13,5'inin (31) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, %8,7'sinin (20) Güzel Sanatlar Lisesi, %3,5'inin (8) Görsel Sanatlar, %0,9'unun (2) Özel Lise (Kolej) kazanmayı istemektedir.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmada, araştırmacılar tarafından hazırlanan "Kişisel Bilgi Formu" ve ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin liseye geçiş sınavına hazırlık çalışmalarını incelemeye yönelik hazırlanan "Anket Formu" veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Hazırlanan her iki form da üç alan uzmanının görüşüne sunulmuştur. Alan uzmanlarının görüşü doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra formlar, uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Uygulama aşamasında öncelikle okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler bilgilendirilmiştir. Formları doldurmaları için öğrencilere bir ders saati (40 dakika) verilmiştir. Araştırma verileri SPSS 22.0 paket programından faydalanılarak betimsel analiz tekniğiyle analiz edilmiştir. Ayrıca anket formunda yer alan açık uçlu soruya yönelik öğrencilerin verdikleri cevaplar içerik analiziyle kullanılarak analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda bazı temalar ve kodlara ulaşılmıştır. Bu analiz yöntemlerinin tercih edilmesindeki en büyük etken, araştırma bulgularını anlaşılır halde sunabilmektir. Bu analizler sonucunda araştırma bulguları betimsel olarak gösterilmiş ve nitel analizlerle ulaşılan tema ve kodlarla da ilişkilendirilmeye çalışılmıştır.

BULGULAR

Araştırmada elde edilen veriler üzerindeki analizler sonucunda ulaşılan bulgulara bu başlık altında yer verilmiştir. Anket formunda yer alan soruların sırasına göre ilgili bulgular aşağıda gösterilmiştir.

1. Liseye Geçiş Sınavına (LGS) nasıl hazırlanıyorsunuz?

Tablo 7. Öğrencilerin Liseye Geçiş Sınavına (LGS) Hazırlık Yöntemlerine Göre Dağılımı

Hazırlık Yöntemi	n	%
Okul derslerime ek olarak kendim evde çalışmalar yapıyorum	85	37,0
Sadece okul derslerimi takip ediyorum	65	28,3
Okul derslerine ek olarak Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) katılıyorum	41	17,8
Okul derslerine ek olarak özel bir kursa/dershaneye/etüt merkezine gidiyorum	25	10,9
Okul derslerine ek olarak özel ders alıyorum	13	5,7
Diğer	1	0,4
Genel Toplam	230	100

Tablo 7'deki veriler incelendiğinde örneklem grubunda yer alan öğrencilerin Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlık yöntemlerine göre dağılımı görülmektedir. Öğrencilerin %37'sinin (85) okul derslerine ek olarak kendi evde çalışmalar yaptığı, %28,3'ünün (65) sadece okul derslerini takip ettiği, %17,8'inin (41) okul derslerine ek olarak Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) katıldığı, %10,9'unun (25) okul derslerine ek olarak özel bir kursa/dershaneye veya etüt merkezine gittiği, %5,7'sinin (13) okul derslerine ek olarak özel ders aldığı, %0,4'ünün (1) diğer yöntemlerle LGS'ye hazırlanmaktadır.

2. Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanırken en büyük destekçiniz kim?

Tablo 8. Öğrencilerin Liseye Geçiş Sınavına (LGS) Hazırlık Sürecindeki En Büyük Destekçisine Göre Dağılımı

Destekleyen Kişi	n	%
Tüm Ailem	73	31,7
Annem	59	25,7
Öğretmenlerim	45	19,6
Arkadaşlarım	20	8,7
Babam	15	6,5
Ablam	12	5,2
Abim	6	2,6
Genel Toplam	230	100

Tablo 8'deki veriler incelendiğinde örneklem grubunda yer alan öğrencilerin Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlık sürecindeki en büyük destekçisine göre dağılımı görülmektedir. Öğrencilerin %31,7'si (73) tüm ailesini, %25,7'si (59) annesini, %19,6'sı (45) öğretmenlerini, %8,7'si (20) arkadaşlarını, %6,5'i (15) babasını, %5,2'si (12) ablasını, %2,6'sı (6) ise abisini Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlık sürecindeki en büyük destekçisi görmektedir.

3. Liseye Geçiş Sınavına (LGS) günde ortalama kaç saat çalışıyorsunuz?

Tablo 9. Öğrencilerin Liseye Geçiş Sınavına (LGS) Günde Ortalama Çalışma Saatine Göre Dağılımı

Ortalama Çalışma Saati	n	%
0-1 saat arası	56	24,3
1-2 saat arası	85	37,0
2-3 saat arası	53	23,0
3-4 saat arası	24	10,4
4-5 saat arası	10	4,3
5 saat ve üzeri	2	0,9
Genel Toplam	230	100

Tablo 9'daki veriler incelendiğinde örneklem grubunda yer alan öğrencilerin Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlık sürecinde günde ortalama çalışma saatine göre dağılımı görülmektedir. Öğrencilerin Liseye Geçiş Sınavına (LGS) günde ortalama %37,0'si (85) 1-2 saat arası, %24,3'ü (56) 0-1 saat arası, %23,0'ü (53) 2-3 saat arası, %10,4'ü (24) 3-4 saat arası, %4,3'ü (10) 4-5 saat arası, %0,9'u (2) 5 saat ve üzeri çalıştığı görülmektedir.

4. Okul Derslerini, Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanmada tek başına yeterli buluyor musunuz?

Tablo 10. Öğrencilerin Okul Derslerini Liseye Geçiş Sınavına (LGS) Hazırlık Sürecinde Tek Başına Yeterli Bulup Bulmama İlişkin Görüşleri

Yeterlilik Durumu	n	%
Evet, yeterli buluyorum	96	41,7
Hayır, yetersiz buluyorum	134	58,3
Genel Toplam	230	100

Tablo 10'daki veriler incelendiğinde örneklem grubunda yer alan öğrencilerin Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlık sürecinde okul derslerini tek başına yeterli bulup bulmadıklarına ilişkin görüşlerinin yer aldığı görülmektedir. Öğrencilerin %58,3'ü (134) okul derslerini LGS'ye hazırlanmada tek başına yeterli bulmazken %41,7'si (96) okul derslerini LGS'ye hazırlanmada tek başına yeterli bulduğunu görülmektedir.

5. Okulun Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanırken en büyük katkısı sizce nedir?

Tablo 11. Öğrencilerin Liseye Geçiş Sınavına (LGS) Hazırlık Sürecinde Okulun En Büyük Katkısının Ne Olduğuna İlişkin Görüşleri

Okul Katkısı	n	%
Sınava yönelik bilgi ve birikimimizi arttırır	139	60,4
Düzenli ve disiplinli olmayı sağlar	54	23,5
Rekabet ortamı sağlar	33	14,3
Hepsi	2	0,9
Hiçbiri	2	0,9
Genel Toplam	230	100

Tablo 11'deki veriler incelendiğinde örneklem grubunda yer alan öğrencilerin Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlık sürecinde okulun en büyük katkısının ne olduğuna ilişkin görüşlerinin yer aldığı görülmektedir. Öğrencilerin %60,4'ü (139) sınava yönelik bilgi ve birikimlerini

arttırdığını, %23,5'i (54) düzenli ve disiplinli olmayı sağladığını, %14,3'ü (33) rekabet ortamı sağladığını, %0,9'u (2) hepsi, %0,9'u (2) hiçbiri yönünde görüş belirttiği görülmektedir.

6. Liseye Geçiş Sınavına (LGS) Hazırlanırken Kendinizi En Rahat Hissettiğiniz Yer Neresidir?

Tablo 12. Öğrencilerin Liseye Geçiş Sınavına (LGS) Hazırlık Sürecinde Kendilerini En Rahat Hissettikleri Yere İlişkin Görüşleri

Yer Adı	n	%
Ev	156	67,8
Okul	49	21,3
Kütüphane	8	3,5
Sessiz/sakin bir ortam	4	1,7
Kurs/dershane	4	1,7
Spor salonu	4	1,7
Açık alanlar	3	1,3
Yurt	1	0,4
Köy	1	0,4
Genel Toplam	230	100

Tablo 12'deki veriler incelendiğinde örneklem grubunda yer alan öğrencilerin Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlık sürecinde kendilerini en rahat hissettikleri yere ilişkin görüşlerinin yer aldığı görülmektedir. Öğrencilerin %67,8'i (156) ev, %21,3'ü (49) okul, %3,5'i (8) kütüphane, %1,7'si (4) sessiz/sakin bir ortam, %1,7'si (4) kurs veya dersane, %1,7'si (4) spor salonu, %1,3'ü açık alanlar, %0,4'ü (1) yurt, %0,4'ü ise köy şeklinde görüş belirttikleri görülmektedir.

7. Liseye Geçiş Sınavına (LGS) Hazırlanırken Size En Çok Hangisinin Katkısı Olduğunu Düşünüyorsunuz?

Tablo 13. Öğrencilerin Liseye Geçiş Sınavına (LGS) Hazırlık Sürecinde Kendilerine En Çok Neyin Katkı Sağladığına İlişkin Görüşleri

Katkı Sağlayan Unsur Adı	n	%
Soru çözmek	63	27,4
Okul derslerine katılmak	57	24,8
Deneme sınavına katılmak	48	20,9
Konu çalışmak	39	17,0
Kurs/dershaneye gitmek	19	8,3
Antrenman yapmak	4	1,7
Genel Toplam	230	100

Tablo 13'teki veriler incelendiğinde örneklem grubunda yer alan öğrencilerin Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlık sürecinde kendilerine en neyin katkı sağladığına ilişkin görüşlerinin yer aldığı görülmektedir. Öğrencilerin %27,4'ü (63) soru çözmeye, %24,8'i (57) okul derslerine katılmanın, %20,9'u (48) deneme sınavına katılmanın, %17,0'si (39) konu çalışmanın, %8,3'ü (19) kurs veya dershaneye gitmenin, %1,7'si (4) antrenman yapmanın sınava yönelik daha çok katkısının olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. Antrenman yapmak diyenlerin cevapları, öğrencilerin spor lisesinde okumayı istemeleriyle açıklanabilir.

8. Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanırken Sizi Motive Eden Unsurlar Nelerdir?

Bu soruya verilen öğrenci cevaplarından hareketle belirlenen tema ve kodlar şu şekildedir:

1. Tema: Aile

- Ailemin benim yanımda olması, beni desteklemesi
- Ailemin bana güvenmesi
- Ailemin başarılarımla mutlu olması
- Ailemin bana vaat ettikleri hediyeler
- Ailemin kötü sonuçlar alsam da kızmaması
- Ailemi gururlandırmak
- Ailemin başarılı olacağıma inandıklarını göstermeleri
- Ailemin benim için yaptıkları fedakarlıklar

2. Tema: Okul

- Öğretmenlerimin desteği
- Okul ders notlarımın yüksek olması
- Okul idaresinin başarılı olanları ödüllendirmesi
- Rehber öğretmenimin sınava yönelik yardımcı olması
- Okulda yapılan deneme sınavları
- Okuldaki deneme sınavlarından ve çözülen testlerde yüksek net yapmak
- Okul derslerine yönelik çalışmalar
- Okul kütüphanesinde çalışmak
- Okul arkadaşları ile sınava yönelik çalışmak
- Rekabet ortamı
- Eğlenceli dersler (derslerin eğlenceli hale getirilmesi)
- Okuldaki kurslar

3. Tema: Bireysel Unsurlar

- İyi bir lisede okumak
- İleride iyi bir meslek sahibi olmak
- Kendine güven (öz güven)
- Motivasyon videoları izlemek
- İleride istediği mesleği yapmak
- Geleceğe dair hedeflerin olması
- Hayaller
- Bireysel hırslım
- Ülkeye yararlı birey olmak
- Arkadaşlarımla aynı lisede okumak
- İyi bir eğitim almak
- Yeni arkadaşlar edinmek
- Emin olduklarıma cevap vermek
- İleride kimseye muhtaç olmadan yaşamak
- Kendini fiziki olarak güçlü görmek (spor liselerine yönelik hazırlık)

4. Tema: Çevresel Unsurlar

- Başarılı olduğumda etrafımdakilerin beni övmesi
- Arkadaşlarımla desteği
- Sosyal etkinlikler

- Başarılı insanlarla karşılaşmak

5. Tema: Diğer Unsurlar

- Konu eksikliğini tamamlamak
- Çok fazla soru çözmek
- Müzik dinlemek
- Ödül verilmesi
- Sessiz/sakin bir ortamda çalışmak
- Sabah saatlerinde çalışmak
- Motive edici videolar izlemek
- Başarı hikayeleri okumak veya dinlemek
- Spor yapmak
- Şarkı söylemek
- Resim çizmek
- Yeni kitaplar almak

Öğrencilerin LGS'ye yönelik motivasyon unsurları; aile, okul, bireysel ve çevresel unsurlara ek olarak diğer unsurlar temaları altında toplandığı görülmektedir. Bu temalar altında yer alan kodlar, LGS'ye hazırlanırken öğrenciler üzerinde etkili olan motivasyon unsurlarını göstermektedir. Bu motivasyon unsurları, öğrencilerin sınava yönelik çalışma performanslarını artırmada nelerin yapılabileceğine dair fikir verebilir.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu araştırmada ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlık çalışmalarını çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. Çalışma tarama modelinden faydalanılarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler üzerindeki analizler sonucunda ulaşılan bulgulardan hareketle aşağıda belirtilen sonuçlar ortaya çıkmıştır.

Araştırmaya katılan öğrencilerin en çok kazanmak istedikleri lise türlerinin Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğu görülmüştür. Öğrencilerin bu lise türlerini tercih etmelerindeki en önemli sebep, bu liselerdeki öğrenci profilinin belli bir düzeyin üzerinde olmasıyla açıklanabilir.

Öğrencilerin Liseye Giriş Sınavına en çok okul derslerine ek olarak kendilerinin yaptıkları bireysel çalışmalarla hazırlandıkları tespit edilmiştir. Bu durum, öğrencilerin sınava hazırlık aşamasında okul derslerinin yanında bireysel performanslarının da önemini göstermektedir.

Liseye Geçiş Sınavına hazırlık aşamasında öğrenciler kendilerine en büyük destekçi olarak en çok tüm ailesini, annesini ve öğretmenlerini gördüğü tespit edilmiştir. LGS'ye hazırlık sürecinde ailenin öneminin öğrenci nazarında ne derece önemli olduğu, bu süreçte öğrenci tarafından ne derece bir güç olarak kabul edildiği bu sonuçla ortaya konulmuştur. Güngör (2021) ailenin LGS'ye hazırlık sürecinde ailenin çocuklarına psikolojik destek sağlayarak onları ödüllendirmeleri ve motive etmeleri gerektiğini ifade eder. Çelenk (2003) de ailenin çocuğun başarısı üzerinde önemli bir yerinin olduğuna değinir. Bu sebeple sınav sürecinde ailelerin öğrencilere olabildiğince destek olması, öğrencinin motivasyonunu artıracığı gibi sınav başarısına da olumlu yönde etkileyeceği söylenebilir.

Öğrencilerin sınava yönelik günlük ortalama çalışma saatleri en çok 0-3 saat arasında değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Öğrencilerin ortalama çalışma saati dikkate alındığında günlük ortalama çalışma bazında makul bir saat aralığı olduğu söylenebilir. Çünkü sınav çalışmalarının

yanında okul dersleri, ödevler, sosyal etkinlikler vb. gibi farklı değişkenler de öğrencinin gün içerisinde vakit ayırması gereken diğer önemli unsurlardır.

Öğrencilerin büyük bir bölümü, okul derslerini LGS'ye hazırlanmada tek başına yeterli bulmamaktadır. Bu durum uygulamayla da benzerlikler göstermektedir. Halihazırda devlet ortaokullarında da okul derslerine ek olarak sınava yönelik DYK kurslarının açılması, sınava yönelik MEB tarafından kazanım testlerinin yayımlanması vb. okul derslerinin tek başına sınava yönelik yeterli olmadığını kanıtı olarak gösterilebilir. Bu konuda ya sınavın içeriği derslere göre düzenlenmeli ya da dersler sınava uygun planlanmalıdır. Çünkü uygulanmak istenen ders içerikleri ve uygulamaları ile öğrencilerin ileriki yaşamları için belirleyici bir konumda olan LGS içeriği farklılıklar göstermektedir. Bu da ister istemez öğrencileri ders içeriklerine ve uygulamalarına karşı isteksizliğe sebebiyet vermektedir. Özellikle de sınav sorularında yer verilmeyen beceri bazlı derslerin ise tamamen ihmal edilmesine sebebiyet vermektedir. Doğan ve Oktay (2022) da çalışmasında benzer sonuçlara ulaşmıştır. Yalçın (2019) da çalışmasında ortaokul öğrencilerinin okullarda verilen DYK ve özel okullarda verilen ders sonrası etütlere katılarak sınava hazırlandıkları sonucuna ulaşmıştır.

Katılımcı öğrencilerin büyük bölümü, LGS'ye hazırlanırken okulun en çok bilgi ve birikimlerini artırma ile düzenli ve disiplinli olmayı sağlama yönünden kendilerine katkı sağladığını düşünmektedirler. Katılımcı öğrencilerin az bir bölümü ise okulun rekabet ortamı sağladığını düşünmektedir. Öğrencilerin bu düşünceleri, okulun sınava hazırlık sürecindeki önemini ortaya koyması bakımından önemlidir. Okulun sadece dersler olarak değil bir bütün olarak düşünülmesi gerekir. Sınava hazırlık aşamasında dersler, kazanım testleri, okul denemeleri, ilçe ve il denemeleri, DYK kursları vb. gibi bileşenler sınav sürecinde öğrenci tarafından okulun önemsendiğini göstermektedir.

LGS'ye hazırlık aşamasında öğrenciler kendilerini en çok ev ve okul ortamında rahat hissetmektedir. Öğrencilerin sınava yönelik hazırlık sürecindeki bu tercihlerine bakarak özellikle sınava hazırlık sürecinde ortaokul sekizinci sınıflardaki öğrenciler için ev ortamının öğrenciyi sınava motive edecek şekilde düzenlenmesi gerekir. Özellikle öğrencilerin sınava hazırlık sürecine zarar verecek misafir ağırlama, dikkat dağıtıcı aktiviteler, öğrenciyi rahatsız edecek düzenlemelerden kaçınılmalıdır. Çünkü öğrenciler kendilerini rahat hissettikleri ortamlarda daha verimli çalışacaktır.

Katılımcı öğrenciler büyük bir bölümü soru çözme, okul derslerine katılma, deneme sınavına katılma ve konu çalışmanın LGS'ye hazırlık sürecinde kendilerine daha çok katkı sağladığını düşünmektedir. Mevcut durumdaki uygulamalar, bu sonuçları destekler niteliktedir. Çünkü özellikle araştırmanın yapıldığı dönemdeki 2023 TÜİK verilerine göre sosyo-ekonomik düzeyi düşük olarak nitelendirilebilecek bir çevrede yaşayan katılımcı öğrencilerin uygulamaya paralel cevaplar vermesi, çalışma güvenilirliğini de artırmaktadır.

Bu çalışmada, yukarıdakilere ek olarak öğrencilerin sınava yönelik motivasyon unsurlarına etki eden unsurlar belirlenmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin sınava hazırlık sürecindeki motivasyonları etkileyen unsurlar aile, okul, bireysel unsurlar, çevresel unsurlar ve diğer farklı unsurlar temalarında belirtilen kodlarla belirlenmeye çalışılmıştır. Toytok, Eren ve Gezen, 2019) çalışmalarında sınava hazırlanan öğrencilerin genellikle sınavı kazanmaları sonucunda toplumsal statüsü yüksek bir mesleğe sahip olma isteklerinin olduğunu söyler. Belirlenen bireysel kodlardaki sonuçlarla bu sonucun benzerlik gösterdiği söylenebilir. Literatürdeki benzer çalışmalarda (Doğan ve Oktay, 2022; Özkan ve Özdemir, 2014; Öztürk ve Aksoy, 2014) da araştırma sonuçlarıyla benzerlik gösteren bireysel motivasyon unsurlarına ulaşılmıştır.

Ayrıca öğrenciye güven verme, ona yanında olduğunu hissettirme, kendi öz güvenini arttırma gibi temel motivasyon unsurlarının sınava hazırlık sürecinde de oldukça etkili olduğu söylenebilir. Gezen (2018) de öğrencilerin büyük çoğunluğunun iyi bir lisede eğitim görmek amacıyla sınavı kazanmak istediklerini tespit etmiştir. Tüm bu çalışmalar birlikte düşünüldüğünde öğrencilerin sınava yönelik motivasyonları, sınava hazırlık sürecinde belki de dikkat edilmesi gereken en önemli unsur olarak görülebilir.

Araştırmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar, ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin LGS'ye hazırlık sürecinin bir bakıma fotoğrafını çekmiştir. Bu sonuçların, ortaokul öğrencilerinin liseye geçiş sınavına yönelik hazırlık sürecine ilişkin öğrencilere, öğretmenlere, okul yöneticilerine, ailelere ve bu alanda çalışma yapılacak araştırmacılara kaynak oluşturacağı düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

- Bayar, A., & Gürlek, M. (2022). Ortaokul öğretmenlerine göre 8. sınıf öğrencilerin liseye geçiş sınavıyla ilgili yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri. *Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi*, 6(2), 215-229. <https://doi.org/10.32960/uead.1165193>
- Creswell, J. W. (2019). *Eğitim araştırmaları: Nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi* (Çev. Ed. H. Ekşi). Edam.
- Çelenk, S. (2003). Okul aile iş birliği ile okuduğunu anlama başarısı arasındaki ilişki. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 24, 33-39. <http://efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/903-published.pdf>
- Çetinkaya, B. (2018). *Hayat bir sınavdır: Sınav kaygısı ve motivasyon*. Pegem Akademi.
- Demir, S. B. & Yılmaz T. A. (2019). En iyisi bu mu? Türkiye'de yeni ortaöğretime geçiş politikasının velilerin görüşlerine göre değerlendirilmesi. *Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 19 (1), 164-183. <https://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-445515>
- Doğan, S. & Oktay, Y. (2022). Liselere geçiş sınavı (LGS) hazırlık sürecinin değerlendirilmesi. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 11 (2), 963-992. <https://doi.org/10.15869/itobiad.1054829>
- Gezen, M. O. (2018). *Liseye geçiş sınavına hazırlanan öğrencilerin formal ve informal destek ağları*. Yüksek lisans tezi. Siirt Üniversitesi, Siirt.
- Güngör, C. (2021). Ortaokul öğrencilerinin LGS hazırlık sürecine ilişkin ebeveyn görüşlerinin incelenmesi. *Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama*, 12 (23), 171-200. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1580698>
- MEB (2018a, 1 Eylül). *Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav başvuru ve uygulama kılavuzu*. https://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2018/MERKEZI_SINAV_BASVURU_VE_UYGULAMA_KILAVUZU.pdf
- MEB (2018b, 5 Eylül). Millî Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/2018>

- Özdaş, F. (2019). Merkezi yerleştirme sınav sistemine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. *Mukaddime*, 10(2), 688-707. <https://doi.org/10.19059/mukaddime.509244>
- Özkan, M. & Özdemir, E. B. (2014). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin ortaöğretime geçişte uygulanan merkezi ortak sınavlara ilişkin görüşleri. *Tarih Okulu Dergisi (TOD)*, 7(10), 441-453. <http://dx.doi.org/10.14225/Ioh641>
- Öztürk, F. Z. & Aksoy, H. (2014). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş modelinin 8. sınıf öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi: Ordu ili örneği. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 33(2), 439-454. doi: 10.7822/omuefd.33.2.8
- Sallabaş, M. E. ve Taşkın, Y. (2020). Merkezî sınav Türkçe Testi (2018) sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. G. L. Uzun, B. Ü. Bozkurt, E. Arıcı Akkök & Ö. Dağ Tarcan (Eds.), *Türkçenin eğitimi-öğretiminde kuramsal ve uygulamalı çalışmalar 11* (ss. 423-442). Ankara Üniversitesi TÖMER.
- TDK (2023, 01 Mayıs). Güncel Türkçe sözlük. <https://sozluk.gov.tr/>
- Toytok, E. H., Eren, Z., & Gezen, M. O. (2019). 8. sınıf öğrencilerinin sınav hazırlık sürecindeki destek ağlarının sosyal ağ analizi. *Electronic Turkish Studies*, 14(2), 801-825. <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14773>
- Ulusoy, B. (2020). 8. Sınıf öğrencilerinin liselere geçiş sınavı'na (LGS) ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi. *Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi*, 2(2), 186-202. <https://doi.org/10.51119/ereegf.2020.5>
- Yalçın, E. (2019). *Liseye giriş sınavı (LGS)'nın yönetici, öğretmen, öğrenci ve veliye göre incelenmesi*. Yüksek lisans tezi. Akdeniz Üniversitesi, Antalya.